

Octavio Paz y la razón poética de *El arco y la lira*

Daniuska González González

Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela

Al escritor Pedro Ángel Palou

Preliminar

La razón poética es razón creadora para la historia, para los hombres y para el tiempo. Si con el *ars poétique* el creador se descubría en el acto mismo de crear, con la razón poética ese creador investirá de pensamiento, filosofía y reflexión al mundo, y al revelarlo como nuevo a través de su mirada, de su *yo*, lo estará compartiendo y haciéndolo de todos. Razón poética que es un espejo, donde la palabra vital de un sujeto refleja a muchos sujetos y permite, parafraseando a Heidegger, que el hombre sea por siempre palabra en diálogo.

Descifrar el *algo* enigmático de la poesía, es, quizás, la esencia de la razón poética, pues en su lírica, el poeta no podría comunicar lo que puede transmitir mediante ésta. En Octavio Paz, el creador latinoamericano con la razón poética más lúcida de las letras continentales, su poema fundamental “Escritura”, de *Puerta condenada*, queda como “traducido” cuando se conoce la razón poética que aparece en *El arco y la lira*:

Cuando sobre el papel la pluma escribe,
a cualquier hora solitaria,
¿quién la guía?
¿A quién escribe el que escribe por mí?

Alguien escribe en mí, mueve mi mano,
escoge una palabra, se detiene, [...]
no escribe a nadie, a nadie llama,
a sí mismo se escribe, en sí se olvida,
y se rescata, y vuelve a ser yo mismo.¹

¹ Octavio Paz, *Puerta condenada. Libertad bajo palabra*, Madrid, Cátedra, 1990, 133.

Lo distintivo del hombre no consiste tanto en ser un ente de palabras cuanto en esta posibilidad que tiene de ser `otro`. Y porque puede ser otro es ente de palabras. Ellas son uno de los medios que posee para hacerse otro
La voz poética, la `otra voz`, es mi voz. El ser del hombre contiene ya a ese otro que quiere ser.²

La razón poética se vincula con una ética del pensamiento, que se identifica con la libertad absoluta del poeta, y en la cual el humanismo, la pluralidad de opiniones y la independencia constituyen su tríada imprescindible. Los textos contentivos de una razón poética, como *El arco y la lira*, tienen una incidencia ética, al cuestionar o plantearse problemas que obligan a una toma de posición frente a ellos.

Razón poética, entonces, como la palabra de un yo que al decirse, nombra otra vez el mundo y se hace eco de ese mundo; que transmite la experiencia de un hombre pero que se convierte en la experiencia de muchos hombres. Razón poética que es “enseñanza, moral, ejemplo, revelación, danza, diálogo”³, que “nos revela en lo que somos y nos invita a ser eso que somos”⁴.

Octavio Paz y la razón poética de El arco y la lira

Libro donde la poesía fluye, anega todas las páginas y sedimenta enunciados fundamentales, *El arco y la lira* se constituye en la más completa razón poética de Octavio Paz. Pese a que a muchos de sus textos los sustenta un filosofar poético sobre la poesía, es en *El arco y la lira* donde Paz propone un entendimiento del mundo desde la palabra poética, la cual se encargará, para él, de concientizar al hombre de que “es algo más que tránsito”⁵.

² Octavio Paz, *El arco y la lira*, México, Fondo de Cultura Económica, 1979, 180.

³ Octavio Paz, *Op.cit.*, 13.

⁴ Octavio Paz, *Op.cit.*, 41.

⁵ Octavio Paz, *Op.cit.*, 13.

Totalizador por el exhaustivo recorrido que construye un todo, como si de lo que se tratara fuera de adentrarse en cada una de las particularidades que confluyen alrededor de la poesía, pero, a la vez, fragmentario, porque a cada revelación a la que se accede, resulta autónoma por sí misma, *El arco y la lira* identifica una mirada ética y humanista de la poesía, de sus hacedores y del universo que se persigue para atrapar con la palabra. Un texto que además de decir sobre la poesía, es poesía él, poesía que enseña por ser, precisamente, razón poética de la vida.

I- La palabra poética del “yo” que dialoga con el “nosotros”

Las interrogantes, apreciaciones o juicios de Paz están basados en *su* experiencia y en *su* vivenciar. La palabra poética parte de lo que él cree, de su propia filosofía. Cuando pretende definir la poesía, lo realiza desde la perspectiva de lo que ésta le suscita o puede representar para él:

La poesía [...] niega la historia [...] Experiencia, sentimiento, emoción, intuición [...] Hija del azar; fruto del cálculo [...] Regreso a la infancia, coito, nostalgia del paraíso, del infierno, del limbo. Juego, trabajo, actividad ascética. Confesión. Experiencia innata. Visión, música, símbolo [...] Enseñanza, moral, ejemplo, revelación, danza, diálogo, monólogo. Voz del pueblo, lengua de los escogidos, palabra del solitario.⁶

No existe una definición literal de la poesía en la cita anterior, porque en ella habla una voz personal que está descubriendo su visión ante los demás; ni siquiera pretende una Verdad a través de su palabra, pues hasta utiliza contrarios para dar el sentido de su experiencia. Quien se expresa, sabe que en ese juego de yuxtaposiciones y vocablos, no convive un absoluto, sino que, únicamente, emerge un yo que se manifiesta, al confesar sus pensamientos.

⁶ Octavio Paz, *Op.cit.*, 13.

Pero al revelarse, ese yo entabla un diálogo con los *otros*, y esa relación confirma la presencia de una razón que puede ser cambiada, ya que el diálogo supone el intercambio de valoraciones. Como señala Thiebaut en *Historia del nombrar*, el sujeto, al comunicar sus vivencias al mundo, permite la entrada de otras experiencias, por lo cual acepta, tácitamente, que anda a tientas, más entre preguntas que entre respuestas y que nada de su nombrar es definitivo.

En *El arco y la lira*, el inagotable contar de un yo ilumina una colectividad. Es el acercamiento, mediante la palabra poética, al mundo y a los *otros*, y esa razón individual que queda asentada, se convierte en referencia. Si en el libro aparece la mirada de Paz sobre la poesía, también aparecen las miradas de los lectores que han hallado en sus páginas las certezas para sus propias búsquedas.

La "Introducción" da fe de este encuentro:

Escribir, quizá, no tiene más justificación que tratar de contestar a esa pregunta que un día nos hicimos y que, hasta no recibir respuestas, no cesa de agujonearnos. Los grandes libros - quiero decir: los libros necesarios- son aquellos que *logran responder a las preguntas que, oscuramente y sin formularlas del todo, se hace el resto de los hombres.*⁷ (Lo destacado en cursivas: DG).

II- Poesía y filosofía. El filosofar desde la palabra poética

En *El arco y la lira*, la palabra es siempre poética. Una palabra que establece un mundo, que discurre sobre un continuo poetizar y que se vincula a la filosofía y la alienta de metáforas, la adorna. El mundo, la historia y la literatura son filosofía, pero poética, y transcurren únicamente en ese tiempo no cronológico de la poesía que, al decir de

⁷ Octavio Paz, *Op.cit.*, 7.

Lezama Lima, "hace posible ese microcosmos de recurrencias, gravitación, intuición y conocimiento animista"⁸.

La filosofía viene a ser una brújula para tratar de encontrar el norte de la poesía. Las disquisiciones que involucran fundamentos filosóficos se perciben mediante una palabra alegórica y de imágenes, y si, ciertamente, la poesía necesita del filosofar para desplegarse en tanto idea, no resulta menos cierto que a través de la filosofía sola, de la categorización pura, nunca se desenredaría la madeja que, en torno de sí, teje la poesía:

Epopéya y filosofía naturalista se nutren de una misma concepción del ser. La idea de una legalidad universal se expresa con mayor nitidez aún en el célebre fragmento de Anaximandro: `Las cosas tienen que cumplir la pena y sufrir la expiación que se deben recíprocamente por su injusticia, según los decretos del tiempo´ [...] Una vez más: justicia y orden son categorías del ser. Y su otro nombre, se me ocurre, es armonía, movimiento o danza concertada tanto como choque rítmico de contrarios [...] Cada vez que rompemos la medida herimos al cosmos entero.⁹

Al tiempo que Paz diserta filosóficamente sobre un determinado asunto de la lírica, está haciendo poesía de ese asunto. La mirada del poeta lo revela todo, nunca abandona la escritura. Paz es poeta en su poesía y en su discursividad, por eso, *El arco y la lira* semeja, metafóricamente, un extenso poema en prosa.

La poesía que pretenda captar los grandes temas de la historia, tiene que asentarse en la filosofía; desde la condición humana hasta el origen de la especie y la muerte, la filosofía ha interrogado y ha logrado ciertas respuestas, de las cuales la poesía se ha posesionado y las ha cubierto de imágenes y tropos.

⁸ José Lezama Lima, "La curiosidad barroca". *Confluencias*, La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1988, 240.

⁹ Octavio Paz, *Op.cit.*, 200-201.

Filosofía y Poesía: dos visiones del mundo y de la vida, que Paz imbrica como una única mirada, como se deduce de este discurso filosófico-poético, digno del Heidegger de

El ser y el tiempo:

Apenas sabemos qué es lo nos llama desde el fondo de nuestro ser.

Entrevemos su dialéctica y sabemos que los movimientos antagónicos en que se expresa tienden a resolverse en unidad [...] Si el hombre es un ser que no es, sino que se está siendo, un ser que nunca acaba de serse, ¿no es un ser de deseos tanto como un deseo de ser?¹⁰

III- La ética que propone el texto: la libertad para lograr la autenticidad de la poesía

Si alguna reflexión destaca en la razón poética de *El arco y la lira*, es, sin dudas, la libertad como cualidad intrínseca de la creación. Para Paz, el poeta debe ser un sujeto libre de dogmas religiosos y de ideologías; un amante absoluto, en cuerpo y alma, de la palabra; un solitario a quien interesa la postura ética frente a la obra, dada por la libertad de que disfruta como ser humano: “La misión del poeta consiste en ser la voz de ese movimiento que dice `No´ a Dios y a sus jerarcas y `Sí´ a los hombres”¹¹.

La poesía se adeuda a la libertad: es placer y nunca imposición, de ahí que se relacione con una ética del pensamiento, en la cual la pluralidad y la independencia de juicios constituyen su vórtice. Parafraseando una conclusión de Guillermo Sucre, para Paz habría que transformar la vida en poesía, para que la primera, con las ataduras que entraña, no aprisione a la segunda bajo doctrinas y poderes ajenos a su esencia libertaria.

Al filosofar desde la poesía, no hay espacio para las obligaciones y los compromisos; tanto a la reflexión sobre poesía como a la propia poesía, la dictan la vida, y es sabido que la existencia, para ser plena, debe transcurrir en libertad. Creación, entonces,

¹⁰ Octavio Paz, *Op.cit.*, 136.

¹¹ Octavio Paz, *Op.cit.*, 236.

fecundada por la autonomía de la palabra y por el solo pacto de erigirse voz de los hombres, sin importar filiación política o ideales.

Las Escrituras del mundo nuevo serán las palabras del poeta revelando a un hombre libre de dioses y señores, ya sin intermediarios frente a la muerte y a la vida [...] Restablecer la palabra original, misión del poeta, equivale a restablecer la religión original, anterior a los dogmas de las Iglesias y los Estados.¹²

A partir de su palabra poética, Paz ha pretendido delinear un paradigma para el creador: la obra verdaderamente auténtica se construye al margen de la religión, de la política y de los gobiernos. Se hace en el ritual de la soledad.

Para lograr esa poesía, Paz apostará por la libertad, y ésta es motivo de énfasis a lo largo de todo el libro. Inclusive, por momentos, permanece la sensación de que el destino de soledad al cual la sociedad moderna ha condenado al poeta (“la poesía no existe para la burguesía ni para las masas contemporáneas”¹³) beneficia la posición de liberalidad: en el silencio y olvidado, el creador consigue que su palabra se valorice, porque nace sin que la mirada de ningún poder se detenga sobre ella.

Tal tiempo es tiempo de indigencia; pero, por eso mismo, sobremanera rico es su poeta Empero se mantuvo firme en la Nada de esta Noche. Mientras el poeta se mantiene así, consigo mismo, en suprema soledad, bien atendido a su destino, es cuando crea, como representante del Pueblo, la Verdad, y la crea en verdad para su Pueblo.¹⁴

IV- Carácter fundador de la razón poética

¹² Octavio Paz, *Op.cit.*, 236.

¹³ Octavio Paz, *Op.cit.*, 243.

¹⁴ Martín Heidegger, *Höelderlin y la esencia de la poesía*, Mérida, Universidad de Los Andes, 1969, 37.

Toda razón poética, y más la sustentada en *El arco y la lira*, posee un carácter fundacional, porque, desde el momento en que el *yo* se expresa por su experiencia, está nombrando el universo desde un decir nuevo, y, por tanto, diferente.

Paz edifica el mundo en su palabra, lo transforma al nombrarlo desde su perspectiva; el surrealismo, por ejemplo, es el movimiento estético que deconstruye para ilustrar la actitud antagónica poeta/sociedad, un surrealismo, en definitiva, observado bajo otro prisma, el que le conviene al autor. La razón poética funda, como si el lector estuviera frente al primer hombre de la historia que nombrara los objetos desconocidos:

Toda obra es una aproximación, una tentativa por alcanzar algo. Pero ahí donde la poesía está al alcance de todos, son superfluos los poemas y los cuadros. Todos los podemos hacer. Y más: todos podemos ser poemas. Vivir en poesía es ser poemas, ser imágenes. La socialización de la inspiración conduce a la desaparición de las obras poéticas, disueltas en la vida.¹⁵

En la razón poética se levanta la “historia misma del nacimiento de ese nuevo nombrar, pues en ella se encontrará aquel espacio de significaciones en el que acontece la construcción de una subjetividad compleja y reflexiva”¹⁶; o sea, al dialogar Paz con el mundo desde su conciencia y al construir de acuerdo con ella una realidad, ésta surge como nueva respecto a la establecida.

V- La actitud del tiento. El saber inconcluso, en constante dialéctica, que posibilita la aceptación de diferentes criterios

Al hablarse desde un *yo* que integra sus experiencias de vida con un discurrir filosófico de la poesía, en *El arco y la lira* se descarta la posibilidad de que la escritura sentencie una verdad. Con juicios que se debaten entre incertidumbres, interrogaciones y

¹⁵ Octavio Paz, *Op.cit.*, 246.

¹⁶ Carlos Thiebaut, *Historia del nombrar*, Madrid, Visor, 1990, 162.

ambivalencias, la actitud del autor, de búsqueda de un *algo* que pareciera diluirse y nunca consolidarse como axioma, pesa sobre los temas, y permite un intercambio del *yo* que constantemente se pregunta con los lectores.

La sensación de un saber inacabado, de que lo escrito no se caracteriza por su fijeza, sino, por el contrario, por su dialéctica, convierten al libro en una *obra inconclusa*, siempre renovándose sobre sí misma: Paz admite enunciados ajenos y los introduce en los suyos, no importa que, en ocasiones, nieguen los propios. Asimismo, puede referirse a un asunto, y llegar a compartir visiones contradictorias a las de él, como en el capítulo “La inspiración”:

La `otra voz`, la `voluntad extraña`, son lo `otro`, es decir, Dios o la naturaleza con sus dioses y demonios. La inspiración es una revelación porque es una manifestación de los poderes divinos. Un numen habla y suplanta al hombre. Sagrada o profana, épica o lírica, la poesía es una gracia, algo exterior que desciende sobre el poeta. La creación poética es un misterio porque consiste en un hablar los dioses por boca humana.¹⁷

Como la palabra poética es la que construye el libro, esa convergencia de diferentes discursos forma parte, entonces, de ese nombrar no definitivo de la poesía. La amplitud de la filosofía de Paz tiene que ver con la mirada poética desde la cual lo observa todo, porque, y, precisamente, la poesía consiste en la pluralidad de comprender y captar el universo de otra manera, sin el orden y la lógica ordinarios.

El arco y la lira se va armando sobre el fluir constante de la escritura, no en el sentido de improvisación -los temas rezuman esencialidad y profundidad-, sino en la dirección de imbricar todas las valoraciones posibles. El autor trabaja con disímiles opciones y las considera, independientes o no de sus conceptos personales.

¹⁷ Octavio Paz, *Op.cit.*, 161.

El tiento, la facultad de entender que se camina por laberintos que pueden conducir a alguna salida -la verdad- o, quizás, a ninguna, caracterizan ese saber jamás concluido, que funda, junto con otros pilares, la razón poética de Paz.

VI- Razón poética que se asienta sobre el intercambio de voces disímiles de la cultura universal

Frente al mago se levanta Prometeo, la figura más alta que ha creado la imaginación *occidental* [...] El poeta no es un mago [...] El poeta encarna al lenguaje por medio del ritmo [...] El poema es un conjunto de frases, un orden verbal, fundado en el ritmo.¹⁸

Los antiguos *chinos* veían (acaso sea más exacto decir: oían) al universo como la cíclica combinación de dos ritmos: “Una vez Yin- otra vez Yang: eso es el Tao” [...] Yin es el invierno, la estación de las mujeres, la casa y la sombra [...] Yang es la luz, los trabajos agrícolas, la caza y la pesca, el aire libre, el tiempo de los hombres, abierto.¹⁹

Entre los antiguos *mexicanos* los ritos del fuego -celebrados cada fin de año y especialmente al terminar el ciclo de 52 años- no tenían más propósito que provocar la llegada del tiempo nuevo.²⁰

El modelo del poeta es la naturaleza, paradigma y fuente de inspiración para todos los *griegos* [...] Pues bien, una de las cosas que nos distinguen de los griegos es nuestra concepción de la naturaleza.²¹ (Lo destacado en cursivas: DG).

Estas citas, tomadas del capítulo “El ritmo”, ilustran la pluralidad de culturas que alberga la razón poética de Octavio Paz.

No puede existir una razón poética, cuyo fundamento es ser voz universal, que obvie la incidencia en un tema (de la poesía, en el caso de *El arco y la lira*) de todas las culturas de la humanidad, desde la azteca y la griega hasta la hindú, la china y la europea.

¹⁸ Octavio Paz, *Op.cit.*, 55-56.

¹⁹ Octavio Paz, *Op.cit.*, 59.

²⁰ Octavio Paz, *Op.cit.*, 61-62.

²¹ Octavio Paz, *Op.cit.*, 65.

Si un rasgo sobresale en este libro, es el del conocimiento que posee Paz para construir sobre la base de diferentes culturas, un discurso de la poesía, de cómo ha sido nombrada y comprendida por hombres de distintos orígenes. Cada acercamiento al *otro* cultural constituye una revelación para el lector, pues el autor proporciona datos suficientes y argumenta con profundidad: ninguna cultura, por extraña que parezca al raciocinio occidental -que es el que conforma el pensamiento latinoamericano, en su mayor parte, y del cual Paz es heredero-, guarda secretos frente a su palabra.

No obstante, esa razón poética y filosófica que se colma de la interacción de varios mundos, con sus expresiones, sus interrogantes y sus miradas, cuando se detalla lo esencial de estas diferencias, se percibe en *El arco y la lira* una comunión absoluta respecto a la palabra poética, como si ésta partiera de una génesis común, como si la poesía fuera un lenguaje único, capaz de unificar todo el saber cultural de la humanidad en Uno.

¿Cómo penetrar lo sagrado de la creación? A través del *salto*, coinciden Kierkegaard y los poetas de habla española, pero el budismo, en el siglo VII, ya lo había definido como “alcanzar la otra orilla”²², es decir, saltar metafísicamente a la parte opuesta de donde el ser está. Dos culturas de tiempos históricos diferentes y con concepciones del universo contrapuestas que, sin embargo, comulgan en una visión igualitaria de la creación.

VII- La razón poética como voz de un tiempo

En momentos en que las ideologías se consolidaban; que se potenciaban las contradicciones este-oeste; y que la tecnología medía fuerzas, más que nunca, contra la palabra, se publicaba, por primera vez, en 1956, *El arco y la lira*.

²² Octavio Paz, *Op.cit.*, 126.

Palabra que desde la poesía descubre su tiempo, sin asumir posiciones ideológicas ni partidistas, porque para Paz la militancia del poeta debe ser el compromiso con la obra y con él mismo como voz de todos los hombres. El texto pone en debate la esterilidad creadora a la que conducen las politizaciones -de izquierda o de derecha-; y da algunas claves respecto a la incertidumbre que preocupaba a muchos escritores de la época sobre la situación de otredad, de aislamiento, que originaba un tiempo complejo:

Hoy la poesía tiene que ser búsqueda del sentido [...] La soledad del nuevo poeta es distinta: no está solo frente a sus contemporáneos sino frente al porvenir [...] La separación del poeta ha terminado: su palabra brota de una situación común a todos. No es la palabra de una comunidad sino de una dispersión; y no funda o establece nada, salvo su interrogación.²³

Si bien es cierto que en Paz “la poesía puede cuestionar el mundo y el sujeto, interrogarlos e interrogarse, preguntar a fondo y totalmente, pero no dar respuestas”²⁴, ello no significa, sin embargo, que no se erija cauce de un tiempo, pues toda vez que la escritura participa, se construye a partir de cuestionamientos comunes a una sociedad, se está haciendo eco, se está inmiscuyendo como voz de una preocupación colectiva.

Los años finales de los cincuenta: tiempos de duda existencial y de la avanzada tecnológica, que, como cataclismos, llevarían a que “la letra deje de ocupar un lugar central en la vida de los hombres”²⁵. Tiempo también de las preguntas sobre un futuro desolador; del poeta condenado a su propia cárcel: la indiferencia de sus semejantes. Estos espacios de interrogaciones aparecen constantemente en *El arco y la lira*. La razón incierta y gris de una época queda traducida en razón poética, como si la palabra de la poesía tratara de salvarse en un último espejismo.

²³ Octavio Paz, *Op.cit.*, 283-284.

²⁴ Saúl Yurkievich, Octavio Paz. *Fundadores de la nueva poesía latinoamericana*, Barcelona, Seix Barral, 1973, 272.

²⁵ Octavio Paz, *Op.cit.*, 280.

VIII- *El arco y la lira: razón poética porque convierte un mirar individual en un mirar colectivo*

El yo dialoga con su universo y lo nombra en la palabra poética; como en un juego, emite enunciados que más tarde, niega, los vuelve a retomar, sucumbe ante una experiencia, resucita de ella, dice y se contradice. Palabra que es todo y no es nada, pero que por su erudición, por sus dubitaciones y por las definiciones que pretende totalizar, se extiende a palabra de muchos, porque quien se contemple en ella, hallará el reflejo para sus propias búsquedas.

El por qué de la razón poética de un creador es el de ser espejo donde se devuelvan como imagen común, las interrogaciones de los demás: dejar la noción de *uno* para acceder a la de muchos, servir de palabra útil en medio de tanta palabrería fútil, salirse de lo propio para ser de otros.

La razón poética de Paz contesta al *otro*, se le hace aire vital, porque la necesita para responderse, o lo que es igual, para *reconocerse*. El recorrido de *El arco y la lira* por la imagen, el lenguaje, el ritmo, la inspiración, la poesía completa, resulta el viaje imprescindible que el ser humano estará siempre dispuesto a emprender, pues le permite interiorizar el mundo, y, de hecho, interiorizarse él como fragmento de ese universo.

Como en la razón poética el hombre tiene la posibilidad de adueñarse de respuestas para sus fantasmas interiores -sus interrogantes-, ella es su lira, en el sentido que, al ayudarlo en el conocimiento, “le da un puesto en el cosmos”²⁶, y también su arco, puesto que con el saber que le proporciona, “lo dispara más allá de sí mismo”²⁷, lo transforma. Con la lira cantando sus propias vivencias, que se convierten en ajenas, y el arco como salida de su mundo hacia una voz colectiva, Octavio Paz transmuta su escritura en razón poética, razón poética que se hace “ayer, hoy, mañana; aquí y allá; tú, yo, él, nosotros,

²⁶ Octavio Paz, *Op.cit.*, 284.

²⁷ Octavio Paz, *Op.cit.*, 284.

momentánea reconciliación, pacto del fruto y los labios; voz del tiempo, silencio mismo, murmullo que busca la palabra para encarnarse”²⁸.

Artículo publicado en *Quaderni Ibero-Americani* 90, Associazione Suda Iberici di Torino, 2001, 11-21 (Latindex)

²⁸ Octavio Paz, *Op.cit.*, 284.